

5126

Astella 26. lett. 18) 8

Caro Marcell.

Cora non desiderate le Nozze di Nancy che
 desidererei congedo? Vi prego di sollecitare e
 di mandarmi a terra un po' più presto
 potrete. Salutandovi, mi confermo

Vostro affl. ed inf. Padre

